

УДК 547.9

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГУМИНОВЫХ КИСЛОТ НА ОСНОВЕ УГОЛЬНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАНА

ЭМОМОВ БАХРОМ ФАЙЗУЛОЕВИЧ

к.т.н., председатель профсоюза Таджикский энергетический институт
Республика Таджикистан, г Бохтар

Аннотация: В данной статье приведены результаты исследования технологии получения гуминовых кислот на основе угольных ресурсов Республики Таджикистан. Как известно, уголь является не только источником энергии, но и полезным ископаемым, может быть использован в качестве сырья для производства ряда материалов и изделий. Согласно предложенному алгоритму, подготовка угольного сырья включает измельчение проб до размера частиц 0,1–0,3 мм с использованием лабораторной мельницы малого или среднего типа. Такой размер зерна обеспечивает оптимальное разделение структурных компонентов угля и повышает эффективность дальнейших экстракционных процессов.

Ключевые слова: Уголь, гуминовые кислоты, бензол, фенол, толуол, нафталин, пиридин.

Уголь относится к полезным ископаемым, энергетическая ценность которых значительно превышает запасы других источников топливной энергии. Общие запасы угля в мире оцениваются более чем в 14,81 трлн тонн. Основными производителями являются Россия (4,45 трлн тонн, в том числе 5,58 трлн тонн в странах СНГ), США (3,6 трлн тонн), Китай (1,46 трлн тонн), Австралия (0,783 трлн тонн), Канада (0,547 трлн тонн), Германия (0,336 трлн тонн), ЮАР (0,206 трлн тонн), Великобритания (0,189 трлн тонн), Польша (0,174 трлн тонн), Индия (0,125 трлн тонн), а также другие страны, обладающие 1,81 трлн тонн угля.

По данным Главного геологического управления Таджикистана, запасы угля в Таджикистане оцениваются более чем в 0,0043 триллиона тонн. Как известно, уголь является не только источником энергии, но и полезным ископаемым, может быть использован в качестве сырья для производства ряда материалов и изделий. Использование угля в качестве сырья в химическом производстве не только даёт положительный импульс мировой экономике, но и может способствовать улучшению экологической обстановки на планете Земля и сокращению количества парниковых газов в атмосфере.

Одним из приоритетных направлений производства органических веществ на основе угля является выделение гуминовых кислот из угля, поскольку эти соединения имеют широкое практическое применение. Использование угольных ресурсов Республики Таджикистан для производства гуминовых кислот может внести значительный вклад в достижение национальной стратегической цели – индустриализации страны.

В связи с этим разработка перспективных технологий получения гуминовых кислот на основе угольных ресурсов Республики Таджикистан является важной и актуальной задачей для отечественной науки и производства.

Одним из приоритетных направлений развития экономики Таджикистана является индустриализация страны, в которой эффективное использование природных ресурсов играет чрезвычайно важную роль.

Таджикистан располагает крупными запасами угля, на территории республики выявлено более 36 месторождений и проявлений угля, охватывающих практически все виды этого полезного ископаемого [1-2].

Здесь важно отметить, что в настоящее время угленосные районы Таджикистана изучены неравномерно и в целом неполно. При этом химический состав углей Таджикистана практически не изучен.

Анализ показал, что гуминовые кислоты не имеют определённой структуры. Эти природные соединения имеют полиструктурную форму. Гуминовые кислоты содержат несколько функциональных групп. Наличие в молекуле гуминовых кислот функциональных групп -COOH, -OH, -CO и ароматических фрагментов обуславливает их активное участие в ионных, донорно-акцепторных и гидрофобных реакциях.

Гуминовые кислоты способны образовывать комплексные соединения с ионами металлов и некоторыми органическими веществами. Описание химических свойств функциональных групп гуминовых кислот представлено в таблице 1.

Таблица 1. Химические свойства функциональных групп гуминовых кислот

Функциональные группы	Вид воздействия
COOH	Обмен ионами
CA - OH	Комплекс образование
$>C = O$	Окисление – восстановление
C_6H_6	донор - акцептор
CH_n	Гидрофобное воздействие

После изучения морфологии, структурных особенностей и химической активности гуминовых кислот было проведено исследование их содержания в ряде угольных образцов, характерных для месторождений Таджикистана. Для последующей разработки эффективной технологии выделения гуминовых кислот в качестве сырьевой базы были отобраны угли месторождений Хакими, Шуроб, Назар-Айлок, Фон-Ягноб, Зидди, Сайёд, Санги-Танг и Куртегин. Эти месторождения различаются по термогенности, степени углефикации и содержанию органических фракций, что позволяет более полно оценить потенциал их переработки.

Рис 1. Техника и технология получения гуминовых кислот из исследуемых углей

Проведённые экспериментальные исследования позволили разработать технологическую схему получения гуминовых кислот, представленную на рисунке 1. Согласно предложенному алгоритму, подготовка угольного сырья включает измельчение проб до размера частиц 0,1–0,3 мм с использованием лабораторной мельницы малого или среднего типа. Такой размер зерна обеспечивает оптимальное разделение структурных компонентов угля и повышает эффективность дальнейших экстракционных процессов.

Одним из ключевых отличий предложенного метода от существующих аналогов является применение предварительной экстракции сырья в аппарате Сокслета, оснащённом обратным холодильником. В качестве экстрагента выбран бензин марки АИ-96, что обусловлено его технологической доступностью и значительно более низкой стоимостью по сравнению с традиционными органическими растворителями — хлороформом, бензолом, этилацетатом, гексаном и гептаном. Применение бензина позволяет эффективно удалять из угольного порошка каменноугольную смолу, ряд фенольных соединений и углеводородные фракции, что способствует увеличению относительного содержания гуминовых кислот в обработанном материале.

Результаты анализа показали, что гуминовые кислоты, содержащиеся в исследуемых углях, практически нерастворимы в воде, однако их соли натрия характеризуются высокой растворимостью. На основании данного свойства в технологическую схему включена обработка угольного порошка растворами гидроксида натрия (NaOH) и пиродифосфата натрия ($\text{Na}_4\text{P}_2\text{O}_7$). Эта стадия способствует переходу гуминовых кислот в растворимую форму — натриевые соли, что упрощает их выделение из смеси.

Далее полученный щелочной раствор подкисляется 3-процентным раствором соляной кислоты (HCl). В условиях изменения pH гуминовые кислоты переходят в нерастворимое состояние и выпадают в осадок, что позволяет эффективно отделить их от раствора. Общая последовательность операций представлена на рисунке 1, где отражена методика определения массовой доли гуминовых кислот в исследуемых угольных образцах.

В результате выполнения комплекса научно-исследовательских и лабораторных работ разработана новая технологическая схема получения гуминовых кислот из углей месторождений Хакими, Шуроб, Фон-Ягноб, Назар-Айлок, Зидди, Куртегин, Сайёд и Санги-Танг. Установлено, что данная технология демонстрирует высокую эффективность, превосходя существующие методы по показателям выхода продукта, качеству выделенных гуминовых кислот и экологической безопасности процесса. Дополнительным преимуществом является использование местного угольного сырья, что делает технологию экономически выгодной и полностью ориентированной на национальные ресурсные возможности.

ЛИТЕРАТУРА

1. Корнюк Л.А. Алкооксильные производные гуминовых веществ: синтез, строение сорбционных свойства диссерт. на соискание. учен. степени кандидат. хим. наук. - Москва, -2008. -177 С.
2. Орлов Д.С. Свойство и функции гуминовых веществ В сб: Гуминовые вещества в биосфере. -М.: Наука, -1993. -298 с.
3. Rachid M.A. Geochemistry of marine humic compounds. Springer - Verlag, -Oxford, -1985. - 243P.
4. Crespilho F.N., Zucolotto V., Siqueira J.R., et.al. Immobilization of humic acid in nanostructured layer-by-layer films for sensing applications. Environ. Sci. -Technol. -2005. - №39. -P. 5385-5389.
5. Prado A.G.S., Miranda B.S. Interaction of indigo carmine dye with silica modified with humic acids at solid/liquid interface. Surf. Sci. -2003. -V. 542. -P. 276-282.
6. Касаточкин В.И., Ларина И.К., Егорова О.И., Общие черты строения и свойства гуминовых веществ торфа и ископаемых углей. Журн. приклад. химии. -М.: -1965. -Т. 38. -С. 86-89.
7. Кононова М.М. Органическое вещество почвы, его природа, свойства и методы изучения. -М.: -1963. - 350 С.
8. Орлов Д.С. Гумусовые кислоты почв и общая теория гумификации. - М.: -1990. - 231С.
9. Морозов А.Я., Самойлова Е.М. О методах математического моделирования динамики гумуса. Почвоведение. -1993. -№ 6. -С.111-116.